

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 5, June 2026, P. 159-168
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20762925>

Kebijakan Ekonomi Islam untuk Mengurangi Konsentrasi Kepemilikan dan Ketimpangan Distribusi

Islamic Economic Policies to Reduce Ownership Concentration and Distribution Inequality

Kholidin Muslim^{1*}, Ahmad Mifdlol Muthohar²,

Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga

Email: kholidinmuslim90@gmail.com

Abstrak

Ketimpangan distribusi kekayaan dan konsentrasi kepemilikan aset merupakan persoalan utama dalam pembangunan ekonomi modern yang berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan ekonomi Islam dalam mengurangi konsentrasi kepemilikan dan ketimpangan distribusi kekayaan guna mewujudkan keadilan ekonomi yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, dengan menganalisis data sekunder dari literatur ekonomi Islam dan artikel ilmiah secara naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai tujuan utama melalui perwujudan *falah* (kesejahteraan) dan *maslahah* (kemaslahatan) yang sejalan dengan *maqashid syariah*. Upaya pengurangan konsentrasi kepemilikan dan ketimpangan dilakukan melalui instrumen redistributif seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sistem waris (*faraidh*), serta penegakan larangan terhadap praktik eksploitatif seperti riba dan monopoli (*ihtikar*). Kebijakan ini selaras dengan hukum di Indonesia, seperti Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1999. Strategi penguatan ke depan memerlukan rekonstruksi ekonomi dan finansial melalui penguatan sektor riil, pemberdayaan UMKM, penghapusan sistem riba, serta optimalisasi tata kelola keuangan sosial Islam demi menciptakan kesempatan ekonomi yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Kebijakan Ekonomi Islam, Distribusi Kekayaan, Konsentrasi Kepemilikan, Keadilan Distributif, Maqashid Syariah

Abstract

*Inequality in wealth distribution and the concentration of asset ownership are major challenges in modern economic development that can lead to social disparities. This study aims to analyze Islamic economic policies in reducing ownership concentration and wealth distribution inequality in order to achieve sustainable economic justice. The research employs a descriptive qualitative approach through a literature review, analyzing secondary data from Islamic economics literature and scientific articles using a narrative method. The findings indicate that Islamic economics places human welfare at the center of its objectives through the realization of *falah* (well-being) and *maslahah* (public benefit), which are aligned with the principles of *Maqashid al-Shariah*. Efforts to reduce ownership concentration and wealth inequality are implemented through redistributive instruments such as *zakat*, *infaq*, *sadaqah*, *waqf*, and the Islamic inheritance system (*faraidh*), as well as through the prohibition of exploitative practices such as *riba* (usury/interest) and *monopoly* (*ihtikar*). These policies are consistent with Indonesian legal frameworks, including Article 33 of the 1945 Constitution and Law No. 5 of 1999. Future strengthening strategies require economic and financial reconstruction through the development of the real sector, empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), the elimination of interest-based systems, and the optimization of Islamic social finance governance to create inclusive and equitable economic opportunities for all segments of society.*

Keywords: Islamic Economic Policy, Wealth Distribution, Ownership Concentration, Distributive Justice, Maqashid al-Shariah

Article Info

Received date: 30 May 2026

Revised date: 6 June 2026

Accepted date: 18 June 2026

PENDAHULUAN

Ketimpangan distribusi kekayaan dan konsentrasi kepemilikan aset merupakan salah satu persoalan utama dalam pembangunan ekonomi modern. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan, sehingga manfaat pembangunan sering kali hanya dinikmati oleh

kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap modal dan sumber daya ekonomi. Fenomena ini menimbulkan kesenjangan sosial yang berpotensi menghambat terciptanya keadilan ekonomi dalam masyarakat. Data ketimpangan yang masih terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa distribusi kekayaan menjadi isu yang memerlukan perhatian serius dari para pembuat kebijakan. (Krisnanto 2025)

Dalam perspektif ekonomi Islam, kepemilikan harta diakui sebagai hak individu, namun penggunaannya harus memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Islam menolak penumpukan kekayaan pada segelintir kelompok sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan distribusi kekayaan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. (Annisa, Wahab, and Abdullah 2025)

Untuk mengurangi konsentrasi kepemilikan dan ketimpangan distribusi, ekonomi Islam menawarkan berbagai instrumen yang bersifat redistributif, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta sistem waris Islam (*faraidh*). Instrumen-instrumen tersebut dirancang untuk memastikan sirkulasi kekayaan berlangsung secara lebih merata dalam masyarakat. Selain itu, larangan riba, monopoli, dan praktik ekonomi yang eksploitatif juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa instrumen ekonomi Islam memiliki potensi yang signifikan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat keadilan sosial. (Rini et al. 2018)

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ekonomi Islam dalam konteks perekonomian modern menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf produktif, dominasi sistem ekonomi berbasis kapital, serta masih terbatasnya regulasi yang mendukung pemerataan distribusi kekayaan. Kondisi tersebut menyebabkan potensi instrumen ekonomi Islam belum sepenuhnya mampu memberikan dampak yang optimal dalam mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai formulasi kebijakan ekonomi Islam yang relevan dengan kondisi kontemporer. (Fitri, Sinka, and Hasibuan 2025)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan ekonomi Islam dalam mengurangi konsentrasi kepemilikan dan ketimpangan distribusi kekayaan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai konsep distribusi dalam ekonomi Islam serta mengidentifikasi instrumen dan strategi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam kebijakan ekonomi Islam untuk mengurangi konsentrasi kepemilikan dan ketimpangan distribusi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku-buku literatur ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen dan data relevan lainnya. Seluruh data dianalisis secara naratif untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memberikan Kenyamanan pada Faktor Manusia

Memberikan kenyamanan pada faktor manusia adalah upaya menciptakan kondisi ekonomi yang adil, aman, dan sejahtera bagi masyarakat melalui distribusi kekayaan yang merata, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlindungan dari praktik ekonomi yang eksploitatif. Dalam ekonomi Islam,

kenyamanan tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan distributif, dan peningkatan kesejahteraan sosial.(Fadlan 2019)

a. Manusia sebagai Tujuan Utama Kebijakan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi dengan mewujudkan kesejahteraan (*falah*) dan kemaslahatan (*maslahah*) bagi seluruh masyarakat. Dalam upaya mengurangi konsentrasi kepemilikan dan ketimpangan distribusi, kebijakan ekonomi Islam diarahkan untuk menciptakan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil. Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi juga dari tingkat kesejahteraan dan keadilan sosial yang tercapai(Fadlan 2019)

Prinsip tersebut diwujudkan melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sistem waris yang bertujuan mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Sejalan dengan maqashid syariah, kebijakan ini berupaya menjaga kesejahteraan manusia dan menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan stabilitas sosial masyarakat(Suardi 2021)

b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan salah satu tujuan utama kebijakan ekonomi Islam dalam mengurangi konsentrasi kepemilikan dan ketimpangan distribusi. Ekonomi Islam menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan untuk mencapai kehidupan yang layak. Oleh karena itu, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi sumber daya dan kekayaan berjalan secara adil sehingga tidak terjadi kesenjangan yang berlebihan.(Suardi 2021)

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Islam menyediakan berbagai instrumen distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berfungsi membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Melalui mekanisme ini, kekayaan dapat beredar lebih merata dan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, sehingga tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dapat dikurangi. Kebijakan tersebut sejalan dengan maqashid syariah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.(Widiastuti et al. 2020)

c. Perlindungan dari Ketidakadilan Ekonomi

Perlindungan dari ketidakadilan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting. Islam melarang berbagai praktik yang dapat merugikan masyarakat, seperti riba, monopoli (*ihtikar*), penimbunan barang, kecurangan dalam perdagangan, dan eksploitasi ekonomi. Larangan tersebut bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil serta mencegah terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir kelompok yang dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi(Kamal and Abdullah 2019)

Melalui prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*tawazun*), ekonomi Islam mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata serta memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan pengawasan pasar berfungsi melindungi kelompok yang lemah sekaligus menjaga agar aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, perlindungan dari ketidakadilan ekonomi menjadi langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang berkelanjutan(Dini Maulidya, Muhammad Hilmansyah, and Hanna Shufairah Azzahra 2025)

d. Penciptaan Kesempatan Ekonomi yang Merata

Penciptaan kesempatan ekonomi yang merata merupakan salah satu tujuan penting. Dalam Ekonomi Islam mendorong setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi melalui akses yang adil terhadap modal, pekerjaan, sumber daya, dan peluang usaha. Prinsip ini bertujuan mencegah dominasi ekonomi oleh kelompok tertentu serta memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Dengan adanya kesempatan yang setara, distribusi

pendapatan dan kekayaan dapat berlangsung lebih merata sehingga kesenjangan ekonomi dapat dikurangi.(Andriana and Prasetyo 2020)

Selain itu, Islam mendorong pengembangan usaha produktif melalui instrumen seperti zakat produktif, wakaf produktif, pembiayaan syariah, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Instrumen tersebut berfungsi membantu kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan modal agar dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi secara mandiri. Dengan demikian, kebijakan ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada redistribusi kekayaan, tetapi juga menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas sehingga masyarakat dapat memperoleh pendapatan secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan(Widiastuti et al. 2020)

e. Jaminan Sosial melalui Instrumen Distribusi Islam

Pembentukan jaminan sosial melalui mekanisme distribusi Islam merupakan strategi penting dalam mengurangi konsentrasi kepemilikan dan mengatasi kesenjangan distribusi kekayaan dengan mengalokasikan sumber daya dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Mekanisme ini berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Selain itu, pengelolaan zakat dan wakaf yang produktif dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap modal usaha, pendidikan, dan layanan sosial sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dengan demikian, sistem jaminan sosial dalam ekonomi Islam tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan distributif, tetapi juga berkontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat.(Fadlan 2019)

f. Mewujudkan Maqashid Syariah

Mewujudkan *maqashid syariah* merupakan tujuan utama kebijakan ekonomi Islam dalam mengurangi konsentrasi kepemilikan dan ketimpangan distribusi. *Maqashid syariah* bertujuan menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks ekonomi, distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sistem waris berperan penting dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Dengan demikian, kebijakan ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan, keadilan sosial, dan pemerataan distribusi kekayaan yang sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*.(Bedoui and Mansour 2015)

Mengurangi Konsentrasi Kepemilikan

Mengurangi konsentrasi kepemilikan merupakan salah satu tujuan utama kebijakan ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan masyarakat. Islam menolak penumpukan kekayaan pada segelintir individu atau kelompok karena dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi.(Ruzita Mohd Amin 2016)

1. Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya bertindak sebagai pengelola yang diberi amanah untuk memanfaatkannya sesuai syariah. Islam mengakui kepemilikan pribadi, tetapi tidak bersifat mutlak karena mengandung tanggung jawab sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan instrumen distribusi lainnya. Oleh karena itu, konsep kepemilikan dalam Islam bertujuan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat guna mencegah penumpukan kekayaan serta mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial.(Bedoui and Mansour 2015)

2. Bahaya Konsentrasi Kepemilikan

Konsentrasi kepemilikan yang terjadi pada segelintir individu atau kelompok dapat menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan, memperlebar kesenjangan sosial, serta menghambat terciptanya kesejahteraan yang merata. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan

prinsip keadilan distributif karena kekayaan seharusnya beredar secara luas di tengah masyarakat dan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, Islam mendorong mekanisme distribusi melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, serta berbagai instrumen ekonomi lainnya untuk mengurangi ketimpangan dan menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi yang lebih adil. (Kalsum 2018)

3. Landasan Al-Qur'an dan Hadis

Landasan utama kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya pemerataan kekayaan serta larangan penumpukan harta. Dalam QS. Al-Hasyr ayat 7,

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَيْسَ بِكُفْرًا أَنْ يَحْمِلُوا الثَّغْلَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شديدُ الْعِقَابِ
وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَيْسَ بِكُفْرًا أَنْ يَحْمِلُوا الثَّغْلَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شديدُ الْعِقَابِ

Terjemahan Kemenag 2019

Artinya: *Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*

Hadis Nabi Muhammad juga secara tegas menyebutkan larangan ihtikar. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda:

Artinya: *“Tidak ada yang melakukan ihtikar kecuali orang yang bersalah.” (HR Muslim).*

Dengan demikian, Al-Qur'an dan Hadis menjadi dasar normatif bagi kebijakan ekonomi Islam dalam mengurangi konsentrasi kepemilikan dan mewujudkan distribusi kekayaan yang lebih merata.

4. Instrumen Pengurangan Konsentrasi Kepemilikan

Ekonomi Islam menyediakan instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sistem waris (*faraidh*) untuk mengurangi konsentrasi kepemilikan dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Selain itu, Islam melarang riba, monopoli (*ihtikar*), dan penimbunan harta karena dapat menyebabkan akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu. Melalui instrumen tersebut, ekonomi Islam berupaya mewujudkan keadilan distributif, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Kalsum 2018)

5. Peran Negara dalam Pemerataan Kepemilikan Larangan Monopoli

Dalam ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil agar harta tidak hanya beredar di kalangan kelompok tertentu. Prinsip pemerataan kepemilikan dalam Islam selaras dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan kemakmuran rakyat. Larangan monopoli dalam Islam melalui konsep *ihtikar* juga sejalan dengan UU No. 5 Tahun 1999 yang melarang penguasaan pasar secara tidak sehat. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara nilai-nilai ekonomi Islam dan sistem hukum ekonomi Indonesia dalam upaya mewujudkan keadilan distributif, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan. (Darania 2019)

6. Dampak terhadap Pengurangan Ketimpangan Distribusi

Penerapan prinsip pemerataan kepemilikan dan larangan monopoli dalam ekonomi Islam berkontribusi signifikan terhadap pengurangan ketimpangan distribusi kekayaan dan pendapatan. Melalui instrumen redistribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, kekayaan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan mengalir kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga tercipta keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, larangan monopoli (*ihtikar*) mencegah penumpukan kekuatan ekonomi pada segelintir pelaku usaha, membuka kesempatan yang lebih luas

bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi Islam mampu menekan kesenjangan sosial-ekonomi dan mendukung terwujudnya distribusi kekayaan yang lebih merata sebagaimana juga diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945(Siti, Nurhayati, and Mili Haryanti 2024)

Rekonstruksi Ekonomi

Rekonstruksi ekonomi dalam Islam diarahkan pada pembentukan sistem ekonomi yang adil melalui penguatan distribusi kekayaan, pemberdayaan masyarakat, serta optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam guna menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

1) Perubahan Orientasi Pembangunan Ekonomi

Perubahan orientasi pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam menekankan pergeseran fokus dari pertumbuhan ekonomi semata menuju pembangunan yang berorientasi pada keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga melalui kemampuan sistem ekonomi dalam mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, menciptakan kesempatan kerja, serta menjamin distribusi kekayaan yang adil. Dengan demikian, pembangunan ekonomi Islam mengintegrasikan aspek material dan spiritual untuk mencapai kesejahteraan yang menyeluruh (*falah*) bagi individu dan masyarakat.(Adzkiya 2020)

2) Penguatan Sektor Riil

Dalam ekonomi Islam, penguatan sektor riil menjadi fondasi pembangunan ekonomi karena aktivitas ekonomi harus didasarkan pada kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa nyata. Melalui pembiayaan syariah berbasis bagi hasil dan investasi pada sektor-sektor produktif seperti UMKM, pertanian, industri, dan perdagangan, sektor riil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan distribusi pendapatan secara lebih merata. Dengan demikian, penguatan sektor riil berkontribusi terhadap terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan(Mujibatun 2013)

3) Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan

Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan merupakan strategi penting dalam ekonomi Islam untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Melalui dukungan pembiayaan syariah, peningkatan kapasitas usaha, serta perluasan akses pasar, UMKM dapat berkembang sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat.(Jasri, Mustamin, and Nurmayanti 2023)

4) Pemerataan Akses terhadap Sumber Daya Ekonomi

Pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi dalam ekonomi Islam bertujuan menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh modal, aset produktif, dan berbagai sumber daya ekonomi lainnya sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata(Kalsum 2018)

5) Peran Negara dalam Rekonstruksi Ekonomi dan Dampaknya

Dalam perspektif ekonomi Islam, negara memiliki peran strategis dalam rekonstruksi ekonomi melalui penyusunan regulasi yang mendorong keadilan ekonomi, pengawasan terhadap praktik monopoli dan kartel, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan terhadap pembangunan daerah tertinggal. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui peran tersebut, rekonstruksi ekonomi dapat menghasilkan distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih merata, memperkuat sektor riil dan UMKM, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Rekonstruksi Finansial

Rekonstruksi finansial dalam ekonomi Islam diarahkan pada pembentukan sistem keuangan yang adil, stabil, dan terhubung dengan sektor riil melalui penguatan lembaga keuangan syariah, pembiayaan berbasis bagi hasil, serta optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam guna mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Fahamsyah et al. 2023)

1. Penghapusan Sistem Riba

Penghapusan sistem riba dalam ekonomi Islam bertujuan mengurangi eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan modal dan menggantikannya dengan mekanisme bagi hasil yang lebih adil melalui pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional

2. Pengembangan Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* memungkinkan pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional, sekaligus memperluas akses permodalan bagi masyarakat sehingga mendukung terciptanya keadilan dan inklusi ekonomi

3. Penguatan Lembaga Keuangan Syariah

Penguatan lembaga keuangan syariah diperlukan untuk memperluas akses pembiayaan produktif, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan melalui mekanisme keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Ainolayaqin 2024). Lembaga ini berperan menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang sulit memperoleh pembiayaan dari sistem konvensional.

4. Optimalisasi Keuangan Sosial Islam

Optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi, serta pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial secara berkelanjutan (Cut Nurul Iman and Setyo Tri Wahyudi 2024)

5. Pemerataan Akses Pembiayaan

Pemerataan akses pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah dan skema pembiayaan yang inklusif dapat memperluas kesempatan usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan ekonomi secara berkelanjutan (Ainolayaqin 2024).

6. Stabilitas dan Keadilan Sistem Keuangan

Sistem keuangan syariah berkontribusi terhadap stabilitas dan keadilan ekonomi melalui mekanisme bagi hasil, keterkaitan yang kuat dengan sektor riil, serta pembatasan praktik spekulatif yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan keuangan.

Perencanaan Kebijakan Strategi

Perencanaan kebijakan strategi dalam ekonomi Islam dapat diawali dengan optimalisasi instrumen distribusi Islam dan pengembangan pembiayaan syariah. Pengelolaan zakat yang efektif, peningkatan penghimpunan infak dan sedekah, serta pengembangan wakaf produktif berperan penting dalam mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Di sisi lain, pengembangan pembiayaan syariah melalui perbankan syariah, akad *mudharabah*, dan *musyarakah* dapat memperluas akses modal bagi UMKM dan masyarakat kecil sehingga mengurangi dominasi pemilik modal besar dalam perekonomian. Strategi ini mendukung terciptanya sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan (Cut Nurul Iman and Setyo Tri Wahyudi 2024)

Selain itu, penguatan regulasi dan pengawasan pasar serta pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Negara perlu mencegah praktik monopoli, penimbunan barang, dan persaingan usaha tidak sehat melalui regulasi yang efektif dan perlindungan terhadap konsumen. Bersamaan dengan itu, pengembangan UMKM, pelatihan kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, dan program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkecil kesenjangan ekonomi. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial (Darania 2019)

Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan ekonomi menjadi fondasi penting bagi pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan, pelatihan keterampilan, literasi keuangan syariah, dan pengembangan kompetensi tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas serta daya saing masyarakat. Di samping itu, pembangunan daerah tertinggal, pemerataan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, serta perluasan kesempatan ekonomi antarwilayah diperlukan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi mampu menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan sesuai dengan tujuan *maqashid al-shariah* (Alizadeh Emamzadeh 2020)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan ekonomi Islam memiliki instrumen dan strategi yang komprehensif serta relevan untuk mengatasi masalah konsentrasi kepemilikan dan ketimpangan distribusi kekayaan. Berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, ekonomi Islam menolak penumpukan harta pada segelintir kelompok dengan mengedepankan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*tawazun*) demi tercapainya *maqashid syariah*. Melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) serta sistem waris, kekayaan dapat didistribusikan secara lebih merata untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mencegah praktik monopoli (*ihthikar*) maupun riba. Selain itu, rekonstruksi ekonomi yang berfokus pada penguatan sektor riil, pemerataan akses pembiayaan syariah, serta pemberdayaan UMKM terbukti mampu menciptakan kesempatan ekonomi yang setara dan inklusif. Implementasi kebijakan ini tidak hanya selaras dengan tata hukum ekonomi di Indonesia, seperti Pasal 33 UUD 1945, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Rekomendasi ke depan memerlukan penguatan regulasi oleh negara, peningkatan literasi keuangan syariah, serta optimalisasi tata kelola lembaga zakat dan wakaf produktif agar dampak redistribusi kekayaan dapat berjalan secara lebih optimal di era modern.

REFERENSI

- Adzkiya, Ubbadul. 2020. "Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10(1): 23. doi:10.21927/jesi.2020.10(1).23-35.
- Ainolyaqin, Ainol Yaqin. 2024. "Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(1): 1130. doi:10.29040/jiei.v10i1.12117.
- Alizadeh Emamzadeh, Mohammad Reza. 2020. "Analysis of Economic Convergence of Islamic Justice in Selected Islamic Countries." *Journal of Economic Structures* 9(1): 24. doi:10.1186/s40008-020-00191-8.
- Andriana, Novita, and Ari Prasetyo. 2020. "IMPLEMENTASI KOMPONEN MAQASHID SYARIAH TERHADAP KESEJAHTERAAN PADA KARYAWAN YAYASAN NURUL HAYAT SURABAYA." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6(3): 428. doi:10.20473/vol6iss20193pp428-445.
- Annisa, Nur, Abd Wahab, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. 2025. "Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Prinsip, Instrumen, Dan Implementasi Kontemporer Berkeadilan." *234 Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 7(2): 2025. doi:10.47435/asy-syarikah.v7i2.3876.

- Bedoui, Housseem Eddine, and Walid Mansour. 2015. "Performance and Maqasid Al-Shari'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement." *Science and Engineering Ethics* 21(3): 555–76. doi:10.1007/s11948-014-9561-9.
- Cut Nurul Iman, and Setyo Tri Wahyudi. 2024. "KETERKAITAN ANTARA FOREIGN DIRECT INVESTMENT, PERDAGANGAN INTERNASIONAL, INDEKS PERSEPSI KORUPSI, NILAI TUKAR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA." *Journal of Development Economic and Social Studies* 3(1): 295–304. doi:10.21776/jdess.2024.03.1.23.
- Darania, Maya. 2019. "PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT." *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 7(1): 21–46. doi:10.24090/ej.v7i1.3446.
- Dini Maulidya, Muhammad Hilmanasyah, and Hanna Shufairah Azzahra. 2025. "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1(2): 229–36. doi:10.63822/1vw4fv28.
- Fadlan, Fadlan. 2019. "KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM EKONOMI ISLAM: PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH." *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 1(1). doi:10.33477/eksy.v1i01.916.
- Fahamsyah, Mohammad Hatta, Nisful Laila, Adrianna Syariefur Rakhmat, and Malik Shahzad Shabbir. 2023. "Profit-Loss Sharing in Islamic Banking: Global Insights from a Systematic Review." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 14(2): 175–203. doi:10.21580/economica.2023.14.2.26021.
- Fitri, Kurnia, Valina Sinka, and Reni Ria Armayani Hasibuan. 2025. "Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam Sebagai Solusi Untuk Ketimpangan Sosial Di Indonesia." *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi* 2(2): 59–71.
- Jasri, Jasri, Sitti Walida Mustamin, and Sri Nurmayanti. 2023. "Analisis Pemberdayaan UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Penelitian UPR* 3(2): 47–54. doi:10.52850/jptupr.v3i2.10729.
- Kalsum, Ummi. 2018. "Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan Dalam Ekonomi Islam." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 3(1): 41. doi:10.31332/lifalah.v3i1.1187.
- Kamal, Fasiha, and Muhammad Ruslan Abdullah. 2019. "ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK IHTIKAR." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3(2): 186–97. doi:10.24256/alw.v3i2.479.
- Krisnanto, Kevin Giovanni. 2025. "Indonesia Economic Journal." *Indonesia Economic Journal* 1(2): 635–64.
- Mujibatun, Siti. 2013. "PROSPEK EKONOMI SYARI'AH MELALUI PRODUK MUDARABAH DALAM MEMPERKUAT SEKTOR RIIL." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4(1): 141–54. doi:10.21580/economica.2013.4.1.776.
- Rini, Nova, Nurul Huda, Yosi Mardoni, and Purnama Putra. 2018. "PERAN DANA ZAKAT DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN KEMISKINAN." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 17(1). doi:10.24034/j25485024.y2013.v17.i1.269.
- Ruzita Mohd Amin. 2016. "The Integrated Development Index (I-Dex): A New Comprehensive Approach to Measuring Human Development." 421–339): 18(9 *مجلة الدراسات العقدية*). doi:10.12816/0030494.
- Siti, Nurhayati, and Mili Haryanti. 2024. "Analisis Zakat Sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial." *EKSUDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 5(1): 12–29. doi:10.51226/eksyda.v5i1.730.
- Suardi, Didi. 2021. "MAKNA KESEJAHTERAAN DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6(2): 321–

34. doi:10.36908/isbank.v6i2.180.

Widiastuti, Tika, Ilmiawan Auwalin, Lina Nugraha Rani, Imron Mawardi, Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, Norma Rosyidah, and Siti Nur Mahmudah. 2020. "Does Zakat and Non-Zakat Empowerment Affect Mustahiq Welfare Based on Maqashid Shariah?" *al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 5(1): 76–96. doi:10.26740/al-uqud.v5n1.p76-96.